

A INFLUÊNCIA DOS ESTEREÓTIPOS NA BUSCA POR ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ENTRE HOMENS E MULHERES

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 26/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7365115

Ingrid Sales de Castro

Taynara Lima de Lima

RESUMO

A busca por atendimento psicológico tem ganhado grande visibilidade na população nos últimos tempos, e foi possível constatar uma diferença entre os gêneros nesta busca. O objetivo central é compreender como os papéis e os estereótipos podem influenciar homens e mulheres em busca por atendimento, bem como seus impactos na vida dos indivíduos. Para tanto, é necessário descrever o gênero e suas relações, identificar a relação entre os seus papéis, mostrar os impactos que os estereótipos e apresentar quais os motivos que os levam ao atendimento psicológico. Realiza-se, então, uma pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, que utiliza o método de revisão sistêmica e os instrumentos de plataformas digitais, como Scielo, Pepsic, Monografias e Google acadêmico. Diante disso, verifica-se que os papéis gênero e os estereótipos impostos aos indivíduos pela sociedade, tem grande impacto nesta problemática, pois, desde a antiguidade as famílias carregam consigo crenças, valores e doutrinas onde impõe-se que homens tem como sua principal função

ser o provedor da casa e mostrar virilidade, enquanto as mulheres devem ser submetidas a afazeres domésticos e a maternidade; o que impõe a constatação de que a repressão de alguns sentimentos podem intervir na busca psicológica por parte de homens, assim como, estereótipos reforçam o cuidar às mulheres.

Palavras-chaves: gênero; estereótipos de gênero; papéis de gênero; atendimento psicológico.

ABSTRACT

The search for psychological care has gained great visibility in the population in recent times, and it was possible to observe a difference between genders in this search. The central objective is to understand how roles and stereotypes can influence men and women seeking care, as well as their impacts on individuals' lives. Therefore, it is necessary to describe gender and its relationships, identify the relationship between their roles, show the impacts that stereotypes have and present the reasons that lead them to psychological care. A bibliographical research is then carried out, with a qualitative approach, which uses the systemic review method and the instruments of digital platforms, such as Scielo, Pepsic, Monographs and academic Google. In view of this, it appears that the gender roles and stereotypes imposed on individuals by society have a great impact on this problem, since, since antiquity, families carry with them beliefs, values and doctrines where it is imposed that men have as their main function being the provider of the house and showing virility, while women must be submitted to domestic chores and motherhood; which imposes the observation that the repression of some feelings can intervene in the psychological search on the part of men, as well as stereotypes reinforce caring for women.

Keywords: genre; gender stereotypes; gender roles; psychological support.

INTRODUÇÃO

Desde muito tempo, é enraizado nas atividades culturais da sociedade perante os gêneros, onde a mulher tem como principal função, ser mãe e os homens por sua vez, devem ser provedores da casa, não podendo expressar vulnerabilidade.

Em geral, as mulheres costumam procurar mais consultas médicas, sejam por motivos físicos ou psicológicos, que os homens buscam. É notório que os homens cuidam pouco de sua saúde, seja física ou mental, e quando o fazem, buscam ajuda no momento em que os problemas estão quase que irreversíveis. Isso se dá, devido aos estereótipos da masculinidade, onde cobranças sobre si mesmo tendem a ser maiores, os impedindo de serem frágeis. Enquanto o público feminino cresce com o estabelecimento de serem amáveis e frágeis, facilitando na busca por seu cuidado físico e mental.

Os papéis, tem grande ênfase nessa divisória entre os gêneros e os estereótipos reforçam o que a sociedade desde os primórdios impõe. Os pais acometidos pelos valores e doutrinas, veem os primeiros empregos masculinos como sensação de alívio, de responsabilidade. No entanto, o emprego para as mulheres é analisado como algo provisório, devido à maternidade ou ao casamento. Essas e outras características são carregadas do berço familiar e reforçada pela escola primária. Com isto, podemos afirmar que a educação, os valores que são transmitidos, sejam sobre o que é ser homem e/ou ser mulher, o que sentir ou deixar de sentir, o que mostrar ou deixar de mostrar, assim como a forma como a sociedade define esses papéis, são fatores importantes na formação de gênero e em como isso pode moldar seu pensamento enquanto adulto.

O respectivo trabalho visa compreender a fundo as influências que os estereótipos e os papéis sociais podem ter sobre a busca por atendimento psicológico, diferenciando os motivos do público masculino e do feminino na procura. Tem-se como principal objetivo compreender como os estereótipos e os papéis de gênero influenciam na busca por este atendimento psicológico. É observado uma lacuna presente em atendimentos psicológicos com gênero de sexo masculino e um déficit nas pesquisas acadêmicas sobre esta situação. Onde a cada dia aumenta-se casos de acometimentos psicológicos deste sexo.

Partindo-se deste ponto, espera-se que este artigo apresente uma visão ampliada de um assunto pouco observado e comentado dentro de uma realidade não observada. Obtendo visibilidade para este problema dentro da

sociedade, de homens e mulheres adoecidos psicologicamente que tem firmeza na busca por atendimento. Procura-se elaborar mecanismos que levem os indivíduos para dentro do consultório psicológico, por conta própria e antes de acometimentos de doenças psicológicas. Tratará de uma pesquisa bibliográfica, com o método qualitativo, subdivido em gêneros, estereótipos e dos papéis de gênero na sociedade, para compreensão aprofundada sobre a problemática. A contribuição que se espera dessa pesquisa será de nível acadêmico, social e profissional, compartilhando um conhecimento científico e social enquanto a compreensão dos gêneros no âmbito psicológico.

DESENVOLVIMENTO

Inicialmente, para melhor entendimento sobre as influências dos estereótipos, precisamos compreender um pouco sobre o gênero homem e mulher dentro da sociedade e, como ele é visto desde os primórdios. Fávero (2012), relata que papel de gênero serve como meio de vinculação da categoria gênero com as influências sociais e culturais, o que justifica a aceitação individual de determinados papéis. Estes defendem que o ponto central da construção da subjetividade e da identidade dos gêneros está interligado nas emoções, e na maneira como é entendida e atribuída significados ditados como 'femininos' ou 'masculinos'. O papel de gênero faz parte das influências sociais e culturais, trazendo normas a serem seguidas, onde o indivíduo tem que aceitar o que foi colocado para ele seguir, se não seguir a sociedade julga, exclui, olha com um olhar diferenciado para esse ser, que quis seguir o que acha certo. O termo "Gênero" segundo Colling (2018), surgiu através de movimentos feministas que tinham o intuito de "desnaturalizar" a separação entre homem e mulher, essa "separação" até o século XXI, separava-se através da genitália do indivíduo, conhecido pelo vocabulário popular "o sexo".

Podemos assim então afirmar, que o termo utilizado tem como objetivo definir e consolidar uma noção, em comparação à diferença e o valor determinados socialmente, entre o uso do masculino e do feminino, pois ambos não são semelhantes. Dentro do senso comum, vemos como o gênero é a aceção de homens e mulheres, porém, alguns estudos indicam que estas noções fazem

parte de uma construção social e cultural. Sendo essa construção advinda de estereótipos e papéis sociais impostos por nossa sociedade. De acordo com Maia (2018), o uso do conceito de gênero surgiu como tentativa de abandonar a explicação da natureza, como sendo responsável pela grande diferença existente entre os comportamentos e os lugares ocupados por homens e mulheres na sociedade.

Tendo em vista, que o Ser Homem e Ser Mulher por muito tempo esteve atrelado às certas expectativas e desde então, existe uma tentativa coletiva de quebra desses paradigmas, muito explorada pelo público feminino. Para Fávero (2010), a ideologia da naturalização atribui aos homens e às mulheres características diversificadas e tidas como naturais ou inatas e, portanto, dadas pela natureza e imutáveis. Dessa forma, durante a sua socialização, os indivíduos internalizam modelos de feminilidade e de masculinidade, os quais são sustentados por essa ideologia que, por sua vez, é mantida pelo pensamento patriarcal. O papel do homem desde antigamente foi de prover a casa, onde tinha como dever sustentar a família, já a mulher era de ser o objeto sexual e mãe dos filhos. Atualmente ainda há resquícios desses papéis de gêneros na sociedade, porém muitos indivíduos já pensam de outra forma. E de acordo com Saffioti (2004), estes estabelecem o que podemos chamar de “pacto masculino” que asseguram as opressões nas mulheres, que são alvos de objetos de satisfação sexual e/ou reprodutoras de seus herdeiros. (apud CUNHA, 2014, pág. 6).

Gêneros na Antiguidade e Contemporaneidade

De acordo com Garcia (2019), em meados do século XXI, os homens estavam acima das mulheres, sendo sempre responsável pela gestão e a direção, deste modo, tomavam posse das mulheres por meio de vínculos conjugais, parentais ou até mesmo de dependência, sendo muito reforçadas pela posição pública e política dos homens e na maioria das vezes, estes reforçavam a elas está dependência. Diante disto, era visto como papel principal da mulher tarefas domésticas e obrigações reprodutivas, neste sentido, podemos afirmar que a maioria das mulheres foram exploradas e controladas pelo marido, pai,

guardião ou patrono. Por muito tempo, mulheres eram representadas, ou quase sempre associada a imagens predeterminadas onde era um ser frágil, vítima ou culpada, santa ou pecadora em casos de religião.

Os sentimentos do homem em relação à mulher na maioria das vezes eram expressos por raiva ou até mesmo repulsa, onde acreditavam que estas serviam apenas para ser submissas ou reprodutoras. A mulher sempre era posta para estar em disposição a servir o homem, para seguir as regras ditas, não podendo opinar, sendo sempre compreensiva, amigável em prol do seu marido, deixando de lado suas vontades, seus desejos. Em discurso do catolicismo, Lopes (2010) relata como a mulher não era reconhecida como sujeito individual, com posicionamento e ideias próprias, mas sim com a doçura de quem está pronta para servir ao seu senhor (apud SILVA, 2011, pág. 3.)

No campo dos iluministas, temos uma mudança de visão referente a estes comportamentos, a mulher não deve mais ser considerada inferior ao homem, está por sua vez, deve ser complementar, ou seja, mesmo diferentes biologicamente isso não daria o direito de serem tratadas diferentes na sociedade. Sendo assim, estes pensadores, ante o exposto, podemos ver uma visão deturpada onde era idealizado que cabia à mulher cuidar da casa, dos filhos e do marido, enquanto o homem deve pertencer à esfera pública. Esses argumentos fazem fundamento a ideia onde os papéis sociais de gênero já foram determinados pela natureza, sendo assim estes, reforçando perante a sociedade, uma necessidade de convencer as mulheres do seu destino “natural” de ser mãe. (NUNES, 2000)

Até este momento, persistem profundas impasses que separam os indivíduos, sobretudo no cenário da educação. Onde abrange diversos preconceitos acerca dos comportamentos, atitudes, saberes e gestos. Logo, quando se discute sobre sexualidade na sociedade atual, imediatamente, podemos pensar no ser gendrado¹ e como tornar acessível o desmistificação de seu pensamento anterior. Neste cenário, percebe-se na grande maioria das vezes, temas associados à educação sexual e gênero são ignorados, favorecendo para o senso comum, assim sendo, a preservação de percepções equivocadas e

preconceituosas que debilitam a interlocução entre a subjetividade, identidade e saúde. (PEREIRA, et al, 2021)

Os autores Bordini e Speb (2012), realizaram estudos sobre as relações da maternidade e do casamento na atualidade, que concordam com os pensamentos de Rios e Gomes (2009), onde os papéis sustentam como e/ou o porquê a identidade feminina tem sido histórica e tradicionalmente construída em função da maternidade. Bem como, enquanto as meninas vivenciam uma relação de apego, e enfrentam empecilhos quanto traumas de separação e a sua individuação, os meninos, por outro lado, lidam com a dificuldade da intimidade ou laços que gerem dependência.

Devido a todas as evoluções ocorridas até o atual cenário do século XXI, teve-se avanço significativo, mas ainda assim, as mulheres sofrem na sociedade em relação ao sexo que os homens. Hoje o número de mulheres inseridas na sociedade como donas do seu próprio retorno financeiro e escolarizadas no sistema educacional, é superior, e isso para muitos homens devotos na cultura e educação antiga é algo inaceitável.

Papéis e Estereótipos de Gênero

É importante salientarmos a diferenciação dos termos para, enfim, compreender as expectativas sociais que findam em um engessamento de homens e mulheres em papéis de gênero específicos. Podemos afirmar, que a sociedade criou maneiras de caracterizar os indivíduos, através de estereótipos e papéis de gênero que atribuíram alguns estigmas como “comuns e naturais” para os membros, essas divisões acarretaram em definições no qual seria o papel de cada uma delas dentro da sociedade e como deveriam ser vistos pelos demais. (LIMA, 2019).

Para Verlart (2021), a construção de papéis de gênero se refere as expectativas relacionadas ao modo como as mulheres e os homens deveriam se comportar e se apresentar. Eles retratam e determinam como o indivíduo diante de sua sexualidade deve pensar, agir, se vestir e comportar, por exemplo, a ideia que a menina deve ou tem que vestir rosa e menino azul, no contrário, gera certos

juizamentos. Estes criam um repertório de vida para esse indivíduo seguir. Por outro lado, os estereótipos abrangem um conjunto de 7 crenças que estão ligadas às expectativas sociais do que seriam características femininas e/ou masculinas. (TRAVASSOS, 2015).

O autor Paechter (2009), elaborou estudos que denominava como “locais ou comunidades de prática”, contextos onde as crianças aprendem o que os adultos lhe ensinam, devido a isto, o aprendizado de masculinidades e feminilidades, acontece desde os seus primeiros meses de vida, com o desenvolver da criança e a complexificação dos processos cognitivos, alguns modos de ser e se comportar são incentivados ou desestimulados, tornando para a criança um conhecimento determinado do que é ser homem e ser mulher, quase como uma lei do que é certo e o que é errado e quais comportamentos são aceitáveis para cada gênero.

Desde o nascimento somos designados com um gênero, onde é rotulado um repertório de vida a ser seguido de acordo com seu gênero, onde a família reforça comportamentos e inibi outros. Esses aprendizados advindos do berço familiar a respeito dos papéis de gênero são mantidos, visto que meninos e meninas tendem a imitar indivíduos com semelhança, a invés, de se modificar ao outro sexo, baseando-se tanto na observação direta, que os permitem interpretar o que pode ser esperado, permitido e consentido o seu devido papel perante ao seu gênero. (NEGREIROS e FÉRES-CARNEIRO, 2004).

De acordo com Crochik (1996), a menina começa a imitar comportamentos da mãe, em cuidar da casa, cuidar do outro, ser mãe e o menino em trabalhar, ser forte, pois esses comportamentos são observados desde criança na sua vivência. Deste modo, é perpassado o aprendizado durante toda a infância sobre quais papéis sociais relacionados ao gênero devemos ter e qual seria o “certo” para exercer. Mantém-se, assim, por gerações a diferenciação elaborada entre homens e mulheres, determinando quais deveriam ser suas funções, posições e como devem se portar. Como o autor bem cita, os estereótipos do homem são mais valorizados na sociedade, visando ser viril, forte, independente, podemos

esperar assim um público masculino, onde a cobrança possa vir ser excessiva, não aceitar ser ou ter vulnerabilidades, nem admitir que precisa de ajuda.

Segundo Soares (2010), a globalização e a informação é o que dita a maneira de expressar as emoções e da forma como as pessoas se relacionam, considerando também aspectos como padrões de beleza e conduta e até mesmo os papéis masculinos e femininos designados pela sociedade atual. Essas perspectivas enraizadas em nossa sociedade e cultura delimita papéis de gênero como o homem sendo provedor e a mulher por obrigação ser a progenitora. E a mídia propaga e fixa ainda mais esta ideia, seja em comerciais, política, programas, entrevistas e outros. Podemos verificar exemplos dessa propagação em comerciais de bebidas alcoólicas, onde geralmente são mulheres de biquínis exibindo seus corpos, uma vez que a virilidade dos homens é o objetivo de alcance neste momento, ou em comerciais de fraudas que possivelmente vemos mulheres com bebês, visando a maternidade.

A autora Zanello (2016), retrata uma teoria dos dispositivos de gênero onde explica que para elas, há o dispositivo amoroso e materno, sendo que para eles, retrata-se no dispositivo da eficácia, fundado na virilidade sexual e laborativa, conforme os exemplos dos comerciais citados. O cuidar é uma capacidade humana, mas historicamente foi ligada aos corpos das mulheres e somente nelas interpelado. Como vimos anteriormente, o gênero por muito tempo esteve atrelado ao que ditavam ser “cultura”, isso implica, portanto, dizer que, em nossa cultura, as mulheres são subjetivadas em um processo de heterocentrismo (ao contrário dos homens, nos quais o que se interpela é o ego-centramento, o egoísmo). Consequentemente mesmo que uma mulher não tenha filhos, será demandada culturalmente a ser cuidadora – a se doar pelos outros. Por outro lado, quanto aos homens temos o dispositivo da eficácia, o qual também foi configurado historicamente. Este é baseado na afirmação da virilidade sexual e laborativa.

No geral, os estereótipos são ilustrações, pré-conceitos e “rótulos” criados de maneira generalizada e simplificada pelo senso comum. A evolução da sociedade desenvolveu estereótipos que padronizaram diversos aspectos

relacionados ao ser humano e suas ações. De acordo com Verlaet (2021), esses estereótipos influenciam não somente o exercício de papéis de gênero, mas impactam os sentimentos e as subjetividades dos indivíduos, ou seja, falas como 'homem não pode chorar' e 'as mulheres são mais sentimentais que os homens' são exemplos de estereótipos de gênero que ouvimos frequentemente. Segundo Zanello (2014), o choro é uma expressão emocional aceitável quando vindo de uma mulher, mas que compromete a imagem masculina de um homem, uma vez que é imposto, desde a infância, a supressão dos seus sentimentos. Deste modo, os estereótipos e papéis de gênero impostos pelas sociedades estão extremamente naturalizados de forma que não percebemos os impactos negativos que eles causaram.

Atendimento Psicológico

Segundo Cerioni e Herzberg (2016), a procura por atendimento psicológico parece ser, na sua grande maioria, motivada por um sofrimento, um momento de dor, de dúvida e muitas vezes de esperança. Para realizar um acompanhamento psicológico faz-se necessário a aceitação de seu sofrimento e de possibilitar o outro, ajudar. No entanto, os papéis e estereótipos de gênero impostos, impedem homens de apresentar quaisquer emoções que os pareça serem frágeis, como o medo, a tristeza, culpa e outros. Dessa forma, podemos verificar a dificuldade dos homens em procurar ajuda, pois não querem demonstrar vulnerabilidade para a sociedade impôs que eles têm que ser fortes. Strey e Pulcherio (2010), indagam que essa negação por parte dos homens, acumulam-se em conjunto de fatores, estes, que levam a detecção de doenças em níveis avançados e/ou falecimentos prematuros. Esse desleixo no público masculino com sua própria saúde, pode ser decorrência da negligência dos sinais e sintomas, onde foi aprendido através dos estereótipos que sintomas de vulnerabilidade colocariam em risco por exemplo sua orientação, sendo motivo de "chacota" por seus conhecidos, tornando assim mais complexo a aceitação e o reconhecimento da possibilidade da fragilidade do próprio corpo. Até mesmo os programas de saúde dão ênfase à saúde da mulher, assim deixando a desejar a saúde do homem que já tem uma dificuldade em se tratar, trazendo consequências sérias para sua vida e seu bem-estar tanto físico quanto

psicológico. Para Rodríguez (apud PIMENTEL et al, 2020), entre os motivos principais de mortes ou adoecimentos, os homens costumam sofrer com problemas de saúde por causas como acidentes, problemas respiratórios, violência e outros, e morrem mais cedo do que as mulheres. No entanto, segundo o Ministério da Saúde (2017), quando falamos de saúde mental, apesar da população feminina ser a mais afetada pelo mal do século, a depressão, os índices de suicídio aravam-se em 79% do público masculino, em uma faixa etária de 15 a 29 anos. Período este de maior cobrança, seja de escolhas sobre o futuro, sexualidade, ser provedor e outros.

Pensemos em alguns transtornos como por exemplo, transtorno depressivo, onde de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), um dos seus principais sintomas seria o sintoma de “tristeza”, o choro. Agora vejamos os conteúdos dos estereótipos onde intitula que mulheres são frágeis e homens costumeiramente ríspidos. É de praxes imaginar esse transtorno ser vinculado a mulher, pois somente a mesma seria vulnerável, mas como descartar os sentimentos pouco demonstrados e vistos pelos homens? O quão isso poderia ser “saudável”?

Simon (2014), em seus estudos apresenta o quanto homens e mulheres sofrem, porém de formas diferentes e por distintos fatores. Devido a bagagem da maternidade e de multitarefas mesmo que domésticas, tendem sobretudo, sofrerem com transtornos depressivos ou ansiedade, enquanto homens que buscam inacessivelmente sua laboratividade e se autocobram pelo alimento da família, costumam consumir álcool em excesso ou recorrem as drogas, perfazendo um possível transtorno de comportamento antissocial. Desta forma, os fatores estressores que ocasionam o adoecimento psíquico dos gêneros na maioria das vezes para os homens se trata de problemas que mexem com problemas financeiros e de trabalho, e levando em consideração a negação a pedidos de ajuda, tendem a vivenciar as dores e por muita das vezes conseguiram realizar atitudes contra própria vida, devido sua força. No caso das mulheres, as pesquisas mostram um índice de problemas voltados aos filhos e a família, no entanto, pela não rigidez ao atendimento, é possível reverter antes de um agravante.

Manejos Clínicos da Teoria Cognitivo Comportamental

Pesquisas clínicas desenvolvidas na teoria Cognitivo Comportamental (TCC), exibem como as pessoas se sentem ou deveriam se comportar, em uma situação de acordo com as interpretações que fazem diante de uma determinada situação. A teoria propõe que o pensamento disfuncional exposto, que influência não somente o humor, mas também, o pensamento do paciente, é comum em todos os transtornos. Deste modo, podemos visualizar como o processamento cognitivo pode levar o indivíduo a avaliar os eventos e criar significados próprios, sendo interpretado como pensamentos automáticos (WRIGHT, 2018).

De acordo com Marinho (2012), o psicólogo juntamente com o paciente, cria maneiras de enfrentamento para aquele determinado sofrimento e a TCC oferece uma gama de técnicas para obter êxito no tratamento. Uma das técnicas mais fundamentais da TCC é a psicoeducação, onde ela pode ser abordada em diversos lugares, onde tem como objetivo a educação, promoção e prevenção em saúde. Em seu manejo, a psicoterapia em questão, propicia-se de aplicações técnicas psicológicas, onde a psicoeducação pode ser utilizada no paciente como meio de conscientiza-los de seus pensamentos e crenças errôneos, e que estimule uma investigação competente do terapeuta no comportamento do indivíduo. Estes conhecimentos por sua vez, podem ser transmitidos através de grupos, individual, rodas de conversas, vídeos, palestras, entre outros. (OLIVEIRA E DIAS, 2018).

Os autores Oliveira e Dias (2018), comentam que os pontos positivos de utilizar esta técnica é permitir ao indivíduo o conhecimento de uma determinada problemática dentro de si, que permitam sua participação no tratamento referido, motivando os em novos hábitos. Desta forma, espera-se que ao inferir matérias de cuidados como a saúde mental dentro das escolas através de matérias especializadas para o mesmo, torna-se o compartilhamento da aceitação do adoecimento ou a necessidade de se expressar algo mais natural e normal, não um divisor e ditador de sua orientação sexual.

Considerações Finais

A pesquisa apresenta os motivos da resistência que o gênero masculino tem em não procurar atendimento psicológico, enquanto as mulheres tendem a procurar com mais facilidade. E podemos compreender que esta problemática está enraizada desde antigamente e tem resquícios até hoje na atualidade, onde muitos ainda seguem as gerações passadas que ditavam o que era dever do homem e o que era dever da mulher.

Para meios acadêmicos, o presente trabalho poderá desenvolver uma determinada curiosidade em universitários sobre este tema com possíveis elaborações de palestras e pesquisas, fazendo com que haja maiores questionamentos acerca das queixas principais dos gêneros, uma vez que, o tema seja escasso e pouco notado. Dentro do âmbito social, este trabalho poderá contribuir para a abertura de um espaço elaborado justamente para as pessoas que se privam deste atendimento e buscar trabalhar o gênero com maior déficit. Com o objetivo de conscientizar, ajudar e propagar informações sobre esta problemática.

Os resultados obtidos na pesquisa ultrapassam uma “simples problemática” sobre as influências entre os gêneros na busca por ajuda psicológica, diante das bibliografias pesquisadas, tivemos a percepção do quão escasso esse conhecimento pode ser e o quanto ainda seria um tabu para os homens. Os objetivos propostos foram alcançados onde, foi discorrido sobre os gêneros, o que é gênero, identificou-se as relações dos papéis com o indivíduo, foi explicado o que é papéis de gênero, mostrou os impactos dos estereótipos na vida do indivíduo, onde há consequências futuras, e com isso entendemos o porquê de o público masculino ter essa resistência em procurar ajuda tanto física, como psicológica. Tivemos êxito no objetivo geral, foi compreendido os impactos dos estereótipos na busca por atendimento psicológico entre homens e mulheres.

O respectivo trabalho servirá como oportunidade para novas pesquisas, onde o tema irá se propagar, visando mais visibilidade no tema que não é tão

comentado. A pesquisa não se encerra nesse trabalho e sim terá continuidade em outros trabalhos por outras pessoas, buscando sempre mais informações, atualizando as bibliografias, com a finalidade de abranger mais sobre a temática, levando para o público desde as escolas até a faculdade.

¹Gendrado é um ser inserido na dinâmica social e cultural relacionadas à experiência sexuada e aos valores, normas, regras e configurações vinculados a essa experiência.

REFERÊNCIAS

BORDINI, Gabriela Sagebin; SPERB, Tania Mara. Concepções de gênero nas narrativas de adolescentes. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, v. 25, p. 738-746, 2012.

BOTTON, Andressa; CÚNICO, Sabrina Daiana; STREY, Marlene Neves. Diferenças de gênero no acesso aos serviços de saúde: problematizações necessárias. *Mudanças–Psicologia da Saúde*, v. 25, n. 1, p. 67-72, 2017.

¹³ COLLING, Leandro. Gênero e sexualidade na atualidade. Instituto de Humanidades, Artes e Ciências; Superintendência de Educação a Distância. Salvador, 2018.

CROCHÍK, José Leon. Preconceito, indivíduo e sociedade. *Temas em psicologia*, v. 4, n. 3, p. 47-70, 1996.

CUNHA, Barbara Madruga. Violência contra a mulher, direito e patriarcado: perspectivas de combate à violência de gênero. XVI Jornada de Iniciação Científica de Direito da UFPR, 2014.

FÁVERO, Maria Helena. *Psicologia do gênero: Psicobiografia, sociocultura e transformações*. Editora UFPR, 2010.

FÁVERO, Maria Helena. A construção social do gênero. *Estudos Feministas*, v. 20, n. 2, p. 583-592, 2012.

GARCIA, Carla Cristina. Notas sobre a história dos trabalhos das mulheres na sociedade ocidental: das diferenças as desigualdades laborais de gênero. *Revista Gestão & Políticas Públicas*, v. 9, n. 1, p. 123-140, 2019.

LIMA, Átila Mourão et al. Atributos da Atenção Primária à Saúde e ferramentas de medicina de família no atendimento às diversidades sexual e de gênero: Relato de caso. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, v. 14, n. 41, p. 1785-1785, 2019.

MAIA, Luis. Reflexões Sobre Gênero e Sexualidade. *Diálogos*, v. 3, p. 99-106, 2018.

MARINHO, Marcelo Pedro. Uma análise da construção de crenças a partir: do marxismo Ideológico de Antônio Gramsci, da terapia cognitiva comportamental e da teoria da arquitetura das crenças de Peterson. 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Perfil epidemiológico das tentativas e óbitos por suicídio no Brasil e a rede de atenção à saúde. *Boletim epidemiológico*, v. 48, n. 30, 2017.

NEGREIROS, Teresa Creusa de Góes Monteiro; FÉRES-CARNEIRO, Terezinha. Masculino e feminino na família contemporânea. *Estudos e pesquisas em psicologia*, v. 4, n. 1, 2004.

NUNES, Silvia Alexim. O corpo do diabo entre a cruz e a caldeirinha: um estudo sobre a mulher, o masoquismo e a feminilidade. Editora Record, 2000.

OLIVEIRA, Clarissa Tochetto de; DIAS, Ana Cristina Garcia. Psicoeducação do transtorno do déficit de atenção/hiperatividade: O que, como e para quem informar?. *Temas em psicologia*, v. 26, p. 243-261, 2018.

PAECHTER, Carrie. Meninos e meninas: aprendendo sobre masculinidades e feminidades. *Artmed*, 2009.

PEREIRA, Mara Dantas et al. Questões de gênero e sexualidade em sua dimensão pragmática com a educação na contemporaneidade. *Interfaces*

Científicas-Humanas e Sociais, v. 9, n. 2, p. 6-16, 2021.

PIMENTEL, Adelma do Socorro Gonçalves et al. Homens em Atendimento Psicológico na Atenção Básica em Belém do Pará. Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, v. 13, n. 3, p. 1-16, 2020.

RIOS, Maria Galvão; GOMES, Isabel Cristina. Casamento contemporâneo: revisão de literatura acerca da opção por não ter filhos. Estudos de Psicologia (Campinas), v. 26, p. 215-225, 2009.

SILVA, Carla da. A desigualdade imposta pelos papéis de homem e mulher: uma possibilidade de construção da igualdade de gênero. Revista Direito em Foco, v. 5, p. 1-9, 2012.

SOARES, Milene; BRUNS, MAT. Vivências afetivo-sexuais de parceiros de transexuais. Fazendo Gênero, v. 9, 2010.

TRAVASSOS, Eliane. Estereótipos de gênero. Dicionário Feminino da Infâmia: acolhimento e diagnóstico de mulheres em situação de violência. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, p. 132-134, 2015.

VERLAET, Paula Miziara. As contribuições da psicologia, enquanto ciência e campo de atuação profissional, no enfrentamento da violência contra as mulheres. 2021.

WRIGHT, Jesse H. et al. Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental: Um Guia Ilustrado. Artmed Editora, 2018.

ZANELLO, Valeska; FIUZA, G.; COSTA, H. S. A saúde mental sob o viés do gênero: uma releitura gendrada da epidemiologia, da semiologia e da interpretação diagnóstica. Saúde mental e gênero: diálogos, práticas e interdisciplinaridade, p. 41-58, 2014.

ZANELLO, Valeska. Saúde mental, gênero e dispositivos. In: DIMENSTEIN, Magda; LEITE, Jader; MACEDO, João Paulo; DANTAS, Candida (Org.). Condições de vida e

saúde mental em assentamentos rurais. 1.ed. São Paulo: Intermeios Cultural, 2016. p. 223-246.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil